

Estudo Ecológico - Investigação de Dermatoses Ocupacionais no Brasil (*Ecological Study - Investigation of Occupational Dermatoses in Brazil*)

Andréia Sorrilha Peron¹, Manuella Vieira Faria Lima¹; Anna Ilona Hunkar Freitas²

¹ UAM - Universidade Anhembi Morumbi

² BWS - Instituto BWS

Article Info

Received: 5 December 2024

Revised: 9 December 2024

Accepted: 9 December 2024

Published: 9 December 2024

Corresponding author:

Andréia Sorrilha Peron

UAM - Faculdade Anhembi Morumbi

andrea_peron@hotmail.com

Palavras-chave:

Brasil; Dermite Ocupacional; Epidemiologia Clínica.

Keywords:

Brazil; Occupational Dermatitis; Clinical Epidemiology.

This is an open access article under the CC BY license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

RESUMO (POR)

Dermatoses ocupacionais (DOs) são doenças de pele, mucosas e anexos causadas por agentes do local de trabalho, representando uma preocupação significativa de saúde pública e econômica no Brasil. Apesar de serem de notificação obrigatória, essas condições são frequentemente subdiagnosticadas, com muitos trabalhadores evitando consultas médicas por medo de perda de emprego. Este estudo teve como objetivo analisar a ocorrência e as características das DOs no Brasil de 2019 a 2023, utilizando dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan Net). Foram notificados 1.238 casos, afetando predominantemente mulheres (700 casos) e indivíduos com 40 anos. A região Sul teve a maior incidência até 2022, mas foi superada pela Sudeste em 2023. Os agentes causadores incluíram cromo (37%) e solventes (12,7%). O atendimento ambulatorial foi a principal modalidade de tratamento, mas apenas sete pacientes apresentaram melhora significativa após a remoção do local de trabalho. Estas descobertas sublinham as disparidades regionais e demográficas, a necessidade de controles rigorosos da exposição e a importância de estratégias de prevenção e tratamento adaptadas para atenuar o fardo das doenças oportunistas..

ABSTRACT (ENG)

Occupational dermatoses (ODs) are skin, mucosal, and appendage disorders caused by workplace agents, representing a significant public health and economic concern in Brazil. Despite being mandatory to report, these conditions are often underdiagnosed, with many workers avoiding medical consultation for fear of job loss. This study aimed to analyze the occurrence and characteristics of ODs in Brazil from 2019 to 2023, utilizing data from the Notifiable Diseases Information System (Sinan Net). A total of 1,238 cases were reported, predominantly affecting women (700 cases) and individuals aged 40. The South region had the highest incidence until 2022 but was surpassed by the Southeast in 2023. Causative agents included chromium (37%) and solvents (12.7%). Ambulatory care was the primary treatment modality, but only seven patients showed significant improvement after workplace removal. These findings underscore regional and demographic disparities, the need for stringent exposure controls, and the importance of tailored prevention and treatment strategies to mitigate the burden of ODs.

INTRODUÇÃO / INTRODUCTION

Dermatoses ocupacionais (DOs) são alterações da pele, mucosas e anexos causadas por agentes presentes no ambiente de trabalho. No Brasil, essas condições são de notificação obrigatória, mas frequentemente subdiagnosticadas. Esse subdiagnóstico é elevado, pois muitos trabalhadores evitam

buscar ajuda médica devido ao medo de perder o emprego. Embora o impacto das DOs seja significativo na saúde e na economia, com efeitos na produtividade e nos custos de saúde, há uma lacuna na literatura quanto à evolução das DOs nas diferentes regiões do país nos últimos anos.

Objetivo:

Analisar a ocorrência e características das dermatoses ocupacionais no Brasil entre 2019 e 2023.

MÉTODOS / METHODS

Este estudo ecológico analisou casos de dermatoses ocupacionais notificados entre 2019 e 2023 no Brasil, com dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan Net), disponível no Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS). Foram utilizadas tabelas do Sinan Net, com base no Código Internacional de Doenças (CID), abrangendo categorias como Infecções da pele (L00-L08), Afecções bolhosas (L10-L14), Dermatite e eczema (L20-L30), Afecções pápulo-descamativas (L40-L45), Urticária e eritema (L50-L54), Trans da pele e tec subcut rel com radiaç(L55-L59), Afecções dos anexos da pele (L60-L75) e Outr afec da pele e do tecidos subcutâneo (L80-L99). A análise dos dados foi realizada com métodos estatísticos descritivos.

RESULTADOS / RESULTS

Entre 2019 e 2023, foram registradas 1.238 notificações de dermatoses ocupacionais: 700 em mulheres e 538 em homens. Observou-se que o primeiro e o último ano de análise tiveram maiores notificações, com 312 e 310 casos, respectivamente. A faixa etária mais afetada foi a de 40 anos, com 43 casos. A maioria dos afetados tinha ensino médio completo. Geograficamente, a região Sul apresentou a maior incidência até 2022, mas foi superada pela região Sudeste em 2023, com 101 casos no Sudeste e 84 na Sul. A região Centro-Oeste teve o menor número de casos (48), seguida pela Região Norte (161) e Nordeste (168). O principal agente causador foi o cromo (37% dos casos), seguido por solventes (12,7%). O teste epicutâneo foi realizado em 193 pacientes, enquanto 369 fizeram outros exames. O tratamento ambulatorial predominou, e 375 pacientes foram afastados, com apenas 7 apresentando melhora significativa após o distanciamento.

DISCUSSÃO / DISCUSSION

A análise indica uma predominância de mulheres e a faixa etária de 40 anos como mais afetada, possivelmente devido a exposições ocupacionais. O alto número de casos em 2019 e 2023 sugere flutuações na incidência, possivelmente influenciadas por mudanças nas condições de trabalho, variações climáticas ou práticas de diagnóstico. A superação da região Sul pela Sudeste em 2023 pode refletir alterações nas condições regionais ou nos padrões de exposição. A alta incidência de casos relacionados a cromo e solventes sublinha a necessidade de medidas de controle mais rigorosas. Embora o tratamento ambulatorial tenha sido predominante e a maioria dos pacientes tenha sido afastada do trabalho, muitos não apresentaram uma evolução favorável, destacando a importância de acompanhamento contínuo e avaliação detalhada sobre o retorno ao trabalho, considerando aspectos psicológicos, financeiros e de saúde.

CONCLUSÃO / CONCLUSION

Logo, os dados destacam a importância de monitorar as tendências de incidência e adaptar as estratégias de prevenção e tratamento para atender às necessidades específicas das diferentes regiões e grupos etários.

REFERÊNCIAS / REFERENCES

1. TABNET Win32 3.2: Investigação de Dermatoses ocupacionais - Notificações registradas no Sinan Net - Brasil. Disponível em: <http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sinanet/cnv/dermbr.def>. Acesso em: 31 ago. 2024.
2. MELO, Maria das Graças Mota; VILLARINHO, Ana Luiza Castro Fernandes; LEITE, Iuri da Costa. Sociodemographic and clinical profile of patients with occupational contact dermatitis seen at a work-related dermatology service, 2000 - 2014. | *An Bras Dermatol*;94(2): 147-156, 2019. | MEDLINE. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/mdl-31090819>. Acesso em: 31 ago. 2024.
3. MIRANDA, Fernanda Moura D'Almeida et al. Dermatoses ocupacionais registradas em sistema de notificação na região Sul do Brasil (2007 a 2016) | *Rev. bras. med. trab*;16(4): 442-450, dez-2018. tab | LILACS. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-980438>. Acesso em: 31 ago. 2024.
4. ALCHORNE, Alice de Oliveira de Avelar; ALCHORNE, Mauricio Mota de Avelar; MACEDO SILVA, Marzia. Dermatoses Ocupacionais. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/abd/a/gN77wDQPZd7PQksFX4LBsYK/?lang=pt>. Acesso em: 31 ago. 2024.
5. Lazzarini R, Hafner MFS, Suzuki NM, Pasotti IM, Kraft MRPL. Occupational contact dermatitis: analysis of cases observed in a service not specialized in occupational dermatosis between 2004 and 2017. *An Bras Dermatol*. 2022;97:105-7.